

Alberto Beltrán Muñoz
DOCTORANDO EN CRIMINOLOGÍA EN LA
ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO DE
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, LICENCIADO EN
PSICOLOGÍA SOCIAL (USC), GRADUADO EN
CRIMINOLOGÍA (USC) Y MÁSTER EN ANÁLISIS Y
PREVENCIÓN DEL CRIMEN (UMH).

El uso del ciberespacio en el terrorismo

Beltrán Muñoz, Alberto

EL USO DEL CIBERESPACIO EN EL TERRORISMO

RESUMEN

Este estudio está centrado en el empleo del ciberespacio y las nuevas tecnologías en el ámbito específico del terrorismo, así como en la eficacia de las estrategias, políticas públicas y técnicas para contrarrestarlo. Además de hacer un análisis descriptivo del problema, se ha hecho un recorrido por las distintas estrategias implantadas analizando la respuesta institucional a distintos niveles. También se realizaron entrevistas a expertos, recopilación de indicadores, estadísticas, análisis de resultados y eficacia. Como resultado, encontramos que es fundamental la coordinación entre instituciones, que estas políticas están siendo eficaces, con buenos resultados y valoradas positivamente por expertos en la materia. Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como los servicios de Inteligencia, están mostrando una gran adaptación y enfoque prospectivo. Por último, que existen una serie de puntos débiles y fuertes, que deberán ser tenidos en cuenta de cara al futuro.

Palabras clave: Ciberseguridad; Terrorismo; Ciberterrorismo; Políticas de seguridad; Ciberespacio

ABSTRACT

This study is focused on the use of cyberspace and new technologies in the specific field of terrorism, as well as on the effectiveness of strategies, public policies and techniques to counter it. In addition to making a descriptive analysis of the problem, there is a view of the different strategies implemented analyzing the institutional response at different levels. There were carried out interviews with experts, compilation of indicators, statistics, analysis of results and effectiveness. As a result, we find that coordination between institutions is essential, that these policies are being effective, with good results and positively valued by experts in the field. The Security Forces and Bodies, as well as the Intelligence services, are showing a great adaptation and prospective approach. Finally, that there are a series of strengths and weaknesses that must be taken into account for the future.

Keywords: Cybersecurity; Terrorism; Cyberterrorism; Security politics; Cyberspace

1. INTRODUCCIÓN

El terrorismo es a día de hoy una de las grandes cuestiones en todas las agendas políticas y mediáticas. Constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad y que implica un fenómeno con gran impacto en la sociedad. El debilitamiento de Al Qaeda y la pérdida de influencia del Daesh, no puede hacer pensar que el terrorismo está disminuyendo o desapareciendo. Actualmente están proliferando grupos y franquicias del yihadismo internacional, que coordinados o inspirados por el espíritu de Al Qaeda y Daesh, continúan proyectando el terrorismo en distintos puntos del mundo (Ministerio Exteriores, 2020).

Es un fenómeno que ha sufrido una enorme transformación, ya que es una de sus cualidades más inherentes: la capacidad de evolucionar y adaptarse. El mundo ha cambiado y con ello el terrorismo, que ahora tiene un carácter más global. Estos grupos van modificando sus métodos de organización y funcionamiento, que con el tiempo han dejado atrás las grandes organizaciones con complejas estructuras, pasando a ser pequeños grupos que priorizan el anonimato y la clandestinidad, dando un mayor papel a los lobos solitarios. De hecho, según el Informe de Seguridad Nacional de 2018, el mayor riesgo de atentado terrorista en España proviene de terroristas individuales "autorradicados" o de aquellos que integran células yihadistas autónomas como ocurrió en los ataques de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Departamento de Seguridad Nacional, 2018).

También cambian los escenarios, teniendo más importancia el ciberespacio en donde estas organizaciones operan con más intensidad. Intentan aprovechar las debilidades y recurren a las tecnologías de la información modernas (internet, redes sociales, mensajería encriptada) para aumentar el impacto de sus atentados, siendo aquí donde se da un punto de confluencia entre el terrorismo y el ciberespacio,

En segundo lugar, al igual que el terrorismo se adapta a los cambios y evoluciona constantemente, es necesario que el Estado, las leyes, las fuerzas y cuerpos de seguridad y todas las instituciones implicadas también lo hagan. El ciberespacio es quizás el que más retos y cambios supone, ya que es un área en continuo cambio, con un rápido crecimiento y constante evolución. Es aquí donde entra en escena la ciberseguridad y específicamente, la ciberseguridad en el ámbito del terrorismo.

En referencia a esto, afirma el Ministro del Interior Grande-Marlaska, en el prólogo de la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo (2019): *“Nos enfrentamos con lo mejor, a la peor amenaza para la libre convivencia ciudadana. Y lo hacemos con determinación, firmeza y mirando al futuro con esperanza”*

Hay que diferenciar el término “ciberterrorismo” del “uso del ciberespacio y la informática con fines terroristas” ya que en algunos casos se emplea indistintamente. Las dos formas de entenderlo son, por un lado el ciberterrorismo como ataque informático: realizado ataques a sistemas computacionales, redes, infraestructuras, etc. y por otro lado, la forma de entenderlo como el uso de la informática y el ciberespacio con finalidad terrorista (reclutamiento, radicalización, propaganda, financiación o comunicaciones)

En la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2019, podemos realizar un primer acercamiento al término: *“El ciberterrorismo es un tipo de delito que*

encaja dentro de la cibercriminalidad, es decir, actividades ilícitas que tienen lugar en el ciberespacio y tienen por objeto los elementos, sistemas informáticos o cualesquiera otros bienes jurídicos, cuando en su planificación, desarrollo y ejecución resulte determinante la utilización de herramientas tecnológicas.” (Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 2019). En cuanto a la ONU, habla tanto del uso de las tecnologías de la información con fines terroristas como intercambio de información, organización de actividades o promover su agenda, así como el propio ataque a redes (Barrios, 2019). Por otra parte, el Consejo de Europa define el ciberterrorismo como la forma de terrorismo que emplea las tecnologías de la información para intimidar, coaccionar o causar daños a grupos sociales con fines políticos-religiosos (Subijana, 2008).

El Juez Eloy Velasco (Velasco, 2019), afirma que es el empleo de Internet para estructurar su actividad con la finalidad de perturbar la paz social o la subversión del sistema político que ataca. Entre otras cosas, cita como actividades: la publicidad, la propaganda, comunicaciones clandestinas, el reclutamiento y la financiación, que son todos ellos pilares básicos de las organizaciones terroristas. También habla de los ataques usando medios electrónicos a infraestructuras críticas como una forma más de ese ciberterrorismo.

En cuanto a la Estrategia de Seguridad Nacional (2017) diferencia entre las ciberamenazas propiamente dichas y el uso ilegítimo del ciberespacio, a través de actividades ilícitas, acciones de desinformación, propaganda o financiación del terrorismo y crimen organizado.

2. MARCO TEÓRICO

1.1 CIBERSEGURIDAD

Según el diccionario del National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies, la ciberseguridad se define como *“actividad o proceso, habilidad/capacidad o estado por el cual los sistemas de información y comunicaciones y la información contenida en ellos están protegidos y/o defendidos contra daños, uso no autorizado, modificación o explotación”* (NICCS, 2019).

Otra definición, es la aportada por el Observatorio Nacional para la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad: *“la práctica de defender las computadoras y los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de la tecnología de la información o seguridad de la información electrónica”* (OSIC, 2019).

En cuanto al Ciberespacio, es un concepto más amplio que el propio Internet, ya que se entiende como aquella realidad simulada implementada dentro de los ordenadores y redes digitales existentes a nivel mundial (Alarcón, 2017).

1.2 TERRORISMO

El concepto de terrorismo es un término complejo y sujeto a controversia, ya que se ha sometido a continuos cambios y evolucionando la comprensión que hay respecto al mismo. Ha sido muy instrumentalizado, tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional por lo que es difícil llegar a una definición precisa o alcanzar una definición plenamente compartida. De hecho, no existe una definición precisa consensuada a nivel internacional (Beltrán, 2016).

Según el Código Penal, en el Artículo 573 nos encontramos con una definición bastante amplia. Artículo 573 Apartado 1, pero es de destacar el Apartado 2:

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los art. 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.

Es de resaltar ya que es un punto de encuentro entre la ciberdelincuencia y delitos informáticos con el terrorismo. Aquí, el CP considera delito de terrorismo los delitos informáticos de los artículos citados cuando tengan finalidad terrorista.

Según Sánchez Herrero (2013), experta en terrorismo, existen unos elementos centrales del terrorismo: Uso o amenaza de usar la violencia; Motivación política; Creación de una presión psicológica mediante el terror para lograr un propósito determinado. Y además, aporta la siguiente definición: "*La utilización de una violencia organizada y estable en el tiempo, intensa pero variable, para condicionar la distribución del poder político dentro de una sociedad*" (Sánchez, 2013).

Dentro del Terrorismo, el que más relevancia ha presentado en las últimas décadas, ha sido del Yihadismo, especialmente desde el 11 de Septiembre de 2001 en EEUU y el 11 de Marzo en 2004 en Madrid. Desde entonces, los atentados Yihadistas no han sido algo extraño en los países Occidentales. Aunque tradicionalmente se ha asociado a Al Qaeda, el Daesh/ISIS también ha tomado un protagonismo activo en los últimos años. Para entender la problemática a la que nos enfrentamos, es necesario exponer algunos datos (2018):

- 1- **37** países han sido escenario de al menos un atentado yihadista.
- 2- **1.571** atentados yihadistas se han producido en todo el planeta (7% más que en 2017).
- 3- **10.598** personas han muerto como consecuencia de una acción yihadista (23% menos que en 2017).

Fuente: Lisa Institute (2018)

Según el Informe Anual de Seguridad (DSN, 2018), los métodos en la mayoría de los ataques han sido medios no sofisticados y al alcance de cualquiera como armas blancas o vehículos utilizados para arrollar a peatones en zonas de gran concentración de público (Como por ejemplo el atentado de Barcelona en 2017). También es preocupante la capacidad demostrada por diversas células autóctonas para fabricar por sus propios medios explosivos de alta potencia, recurriendo a materiales fácilmente disponibles.

La amenaza procedente del terrorismo internacional yihadista está asociada a los reiterados llamamientos públicos para atentar contra los países miembros de la Coalición Internacional, con independencia del método elegido para ello y con la posibilidad de que tales acciones sean cometidas por cualquier persona que se sienta "llamada a ello". El mayor riesgo de atentado para España proviene de terroristas individuales auto-radicalizados o de aquellos que se integran en las células yihadistas autónomas (de nuevo, como mostraron los atentados terroristas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils).

Como se puede observar en el Informe Anual de Seguridad del 2018, los factores que contribuyen a configurar la amenaza terrorista son la propaganda de los grupos yihadistas, el incremento de los extremismos violentos así como la presencia de elementos radicalizados. Del mismo modo, preocupa la obtención de financiación para fines terroristas en sus distintas formas (DSN, 2018). Estos factores guardan una fuerte relación con el ciberespacio ya que es donde tendrán lugar la difusión de la propaganda, la radicalización y la obtención de financiación.

3. EMPLEO DEL CIBERESPACIO CON FINES TERRORISTAS

3.1 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL CIBERESPACIO

La financiación del terrorismo es una de las materias que más han llamado la atención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Servicios de Inteligencia. La experiencia acumulada a lo largo de décadas en la lucha contra el terrorismo ha demostrado que la mejor forma de atacar a las organizaciones terroristas y conseguir su derrota es cortar sus fuentes de financiación.

Esta financiación, se puede obtener a través de cuatro vías: la recaudación directa, el comercio electrónico, el empleo de los servicios de pago en línea y las organizaciones benéficas. La recaudación directa se emplea utilizando los sitios web y los chats o redes sociales, pudiéndose usar también estas páginas web como tiendas on-line (Ramos, 2016).

La economía colaborativa, los bancos virtuales, el e-Money o las criptomonedas, están siendo explotados por diversas organizaciones terroristas para burlar los seguimientos de las autoridades y suponen un campo de estudio en constante evolución (Mancebo, 2018). En cuanto a las monedas virtuales o criptomonedas, son una herramienta ideal para el blanqueo de capitales debido a su disponibilidad global, facilidad de acceso, confiabilidad e irreversibilidad de las transacciones, bajo coste, velocidad en las transacciones internacionales, y especialmente, por su potencial de ocultación de la verdadera identidad de sus propietarios (Ciospain, 2018).

Estas criptomonedas constituyen un conjunto heterogéneo de innovadores instrumentos de pago que carecen de un soporte físico que los respalde y, además, gozan de una mínima regulación que los hace muy atractivos para el blanqueo del dinero. (Ciospain, 2018) Actualmente existen 5000 criptomonedas distintas aunque existe una importante concentración del mercado en Bitcoin y Ether (Ethereum).

Un ejemplo de esto sería el caso del brazo militar de Hamás, que ha desarrollado una campaña para recaudar dinero por medio de Bitcoin. En la versión más reciente del sitio web que montó su ejército, conocido como

Brigadas Al Qassam, los visitantes reciben una dirección única de Bitcoin a donde pueden enviar la moneda digital, un método que hace que las donaciones sean casi imposibles de rastrear para las agencias de seguridad. El sitio, el cual está disponible en siete idiomas, contiene un video bien producido que explica cómo adquirir y enviar bitcoins sin que se enteren las autoridades (Popper, 2019).

3.2 TERRORISMO 3.0 Y PROPAGANDA TERRORISTA EN INTERNET

El término “propaganda terrorista” hace referencia a los elementos comunicativos que emite una organización terrorista y que tiene como finalidades principales las de captar nuevos adeptos, ganar apoyos y simpatías entre la población, defender el uso de la violencia o desacreditar al adversario. Como propaganda terrorista caben multitud de formatos, ya sean vídeos, carteles en formato físico, panfletos, imágenes en Internet acompañadas de eslóganes, grafitis en las calles, etc. Se caracteriza por emplear técnicas persuasivas y siempre orientada a influir en el receptor del mensaje provocando una respuesta psicológica, cognitiva y emocional que favorezca a los intereses de la organización terrorista (Beltrán, 2017).

La importancia de esta propaganda se basa en que el terrorismo se sustenta en la interacción con su entorno, con los medios de comunicación, las instituciones, etc. De hecho, la violencia terrorista tiene un alto componente comunicativo, en el sentido de que su meta es alcanzar el poder o influencia política, pero no mediante esa violencia limitada contra un objetivo concreto, sino mediante el valor simbólico de esa acción, es decir, asustar a muchos matando solo a unos pocos. *“El miedo tiene aquí un efecto multiplicador de fuerza que permite a la organización terrorista el suponer un gran problema a sus enemigos. Éstos llevan a cabo una enorme elaboración de propaganda y de comunicación pública, tanto manifiestos, cartas, elementos audiovisuales que les de la capacidad de retransmitir su doctrina, ideología, religión, visión de la realidad, amenazar, etc.”* (Torres, 2006).

Cuanto mayor sea el público que pueda abarcar el grupo terrorista, más fácilmente se alcanzará su meta, que es trasladar su mensaje de la violencia. Aquí juega por lo tanto, un papel especialmente relevante el ciberespacio, donde se puede llegar a todo el mundo, desde todas partes, en tiempo real y a un gran público. Además, empleando distintos formatos como textos, documentos, vídeos, fotos o música y bajo un alto nivel de anonimato.

En cuanto al terrorismo 3.0 se refiere a un nuevo modo de entender el terrorismo. Antiguamente el terrorismo se componía de organizaciones muy bien estructuradas, con división de funciones (política, militar, económica, operativa) y un gran número de miembros. Después se pasó a una táctica de células terroristas, para adaptarse mejor ante la persecución por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estas operaban en pequeños grupos y eran independientes unas de otras, para que en caso de ser atrapada una, las otras se mantengan intactas.

No obstante, con el tiempo a aparecido una nueva forma, especialmente en el terrorismo yihadista. Ahora, los terroristas diseminan una gran cantidad de propaganda esperando que en el caldo de cultivo adecuado (individuos en los

que están presentes ciertas variables psicológicas, sociales, económicas, etc) se den las condiciones para que algunos reciban la propaganda, sean captados, adoctrinados y comiencen un camino de radicalización, autoadiestramiento y finalmente de actuación. Son los llamados lobos solitarios. Es en este caso donde Internet juega un papel fundamental, ya que será el principal camino de enlace. No existe un contacto directo entre la organización y el individuo captado, sino que es el individuo el que entra en contacto con ciertos contenidos, incluso con foros, chats y webs, y a través de los cuales pasa a formar parte del movimiento. Esta particularidad conlleva una enorme dificultad, ya que es más difícil de controlar que las formas tradicionales de terrorismo.

Las nuevas organizaciones terroristas presentan una serie de características, en contraposición con la estructura de las organizaciones tradicionales ya que se están menos jerarquizadas. En vez de ser organizaciones rígidas y cerradas, ahora presentan una estructura más horizontal y compleja. Ha perdido peso el mando directo de un líder, dando lugar a diferentes grupos que se interconectan o enlazan entre sí, formando redes de actuación que son enormemente difíciles de controlar, muy flexibles y adaptables al entorno. Las similitudes entre la estructura de las organizaciones extremistas yihadistas y la estructura de Internet son patentes (estructura reticular, ausencia de fronteras, falta de controles centralizados, sentido de comunidad...) (Ramos, 2016).

Las características de deslocalización, transnacionalidad, neutralidad y descentralización y anonimato en la red que suponen el ciberespacio, favorecen a las organizaciones que se adaptan rápidamente, dificultando los esfuerzos de los Estados por controlarlas. Las facilidades y ventajas (rapidez, efectividad, flexibilidad, democratización del conocimiento...) que aporta la Red para la comunicación y difusión de información se vuelven en nuestra contra cuando se usan para fines terroristas ya que generan redes muy flexibles, con gran capacidad de adaptación a las circunstancias y muy difíciles de eliminar.

Internet ofrece a la radicalización terrorista websites oficiales, websites de distribución, chats y foros, etc. por ejemplo, Al-Qaeda, que cuenta con medios de comunicación propios: canales on-line, servidores, páginas web, software, servidores proxy anónimos, foros muy importantes y amplios directorios. Todo ello es parte de su capacidad de comunicación a través del ciberespacio, el cual otorga oportunidades de comunicación entre individuos y grupos ya radicalizados o en proceso de radicalización. Prueba de todo ello, es que el apoyo a la causa yihadista radical ha aumentado de forma directamente proporcional a la divulgación yihadista que existe en el ciberespacio (Jordán, 2009).

A través de la influencia del adoctrinamiento desplegado a través de Internet, se consigue la integración del individuo que está siendo radicalizado en grupos extremistas de carácter subcultural (Cano, 2008). Internet tiene, por lo tanto, un papel fundamental hoy en día en el proceso de radicalización de diversos perfiles, ya que a través de la red global los jóvenes entran en contacto con una extensa comunidad de personas que comparten objetivos, valores, ideologías y metas comunes.

Cuantitativamente, en los últimos años, ha aumentado la cantidad de material, propaganda e informaciones radicales disponibles y fácilmente accesibles en el ciberespacio, así como el número de personas que acceden a este tipo de contenidos. Se puede afirmar que desde 2009 han aumentado

considerablemente los incidentes terroristas protagonizados por individuos que se radicalizaron con ayuda de Internet y cuyos contactos con organizaciones terroristas fueron inexistentes o tardías (Benito, 2016). En cuanto a la radicalización, hasta el 60% de los terroristas detenidos entre 2004 y 2010 manifestaron haber utilizado Internet y las redes sociales en su proceso de radicalización (Ramos, 2016), aunque muy probablemente esa cifra haya aumentado en los últimos años debido a la generalización de Internet y el desarrollo que las tecnologías de la comunicación.

En cuanto a las etapas que conforman el proceso de radicalización yihadista a través de Internet son las siguientes: Fase de contacto, adhesión, captación, fidelización y ejecución (Ramos, 2016). Es probable que a lo largo de estas fases del proceso de radicalización exista un encuentro real con algún miembro de la organización. En este caso, estaríamos ante un proceso de radicalización mixto, en donde se produce tanto en la vida real como en el ciberespacio. Dicho esto, no es habitual que se produzca de forma integral y completa vía Internet, ya que gran parte de las veces se produce una radicalización mixta entre la formación en el ciberespacio y el contacto personal.

3.3 CIBERTERRORISMO

El ciberterrorismo, que ya ha sido previamente expuesto en la definición del objeto de estudio, se entiende como una forma concreta y específica de empleo del ciberespacio para fines terroristas. En ella, se produce *“...la explotación deliberada de redes informáticas como medio de lanzar un ataque a un objetivo determinado. Estos ataques suelen buscar el perturbar el funcionamiento normal de los blancos elegidos, como los sistemas de ordenadores, servidores o la infraestructura subyacente, mediante el uso de técnicas de piratería informática, amenazas persistentes, virus informáticos, programas maliciosos o cualquier otro medio de acceso no autorizado que tenga intenciones maliciosas.”* (Ramos, 2016).

El ciberterrorismo no supone un gran peso dentro de todas las formas en las que el terrorismo puede actuar en el ciberespacio, de hecho, el CNI recientemente ha asegurado que *“Todos los ataques a infraestructuras críticas han venido de otros Estados, nunca de ciberterroristas”* (Del Castillo, 2018).

También desde el Área Técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, se afirma que la mayor parte del ciberterrorismo no son acciones ciberterroristas propiamente (que supondrían tan solo el 5%), sino que son acciones de financiación y reclutamiento mediante el ciberespacio (Hernández, 2018). Que la amenaza sea baja, no significa que no pueda suponer un grave riesgo atendiendo a las posibles consecuencias.

3.4 COMUNICACIONES

En cuanto a las comunicaciones, serán también un elemento clave a tener en cuenta por parte de las organizaciones terroristas. Siempre ha sido un punto débil que la policía y los servicios de inteligencia han sabido usar a su favor. A pesar de ello, los recientes avances informáticos y de las tecnologías de la comunicación han facilitado la transmisión de información de forma encriptada y

anónima. Servicios de mensajería como Telegram ofrecen formas de comunicación con sistemas de doble cifrado. La Deep Web y la Dark Web también son lugares donde se pueden producir una comunicación de especial confidencialidad. Es por ello, que el esfuerzo para interceptar las comunicaciones cada vez será mayor.

3.5 INFORMACIÓN TÁCTICA Y OPERATIVA

El papel del ciberespacio en el elemento táctico/operativo ha evolucionado enormemente. Es un elemento que determinará la capacidad y eficacia que tienen los terroristas para atacar, la capacidad y calidad de la elaboración y manejo de explosivos, la información táctica de lugares, los conocimientos técnico-científicos que pueden adquirir en Internet para la elaboración y manejo de armas, maximizar los ataques, información sobre personas determinadas, etc. Por lo tanto, el uso de Internet también tendrá funciones de adiestramiento, planificación y ejecución.

Existen plataformas de “formación” virtual que difunden guías prácticas y una ingente cantidad de material, tanto audiovisual como escrito, que permiten a cualquiera entrenarse. En estos materiales, se proporciona información sobre contrainteligencia y sobre cómo incrementar la seguridad de las comunicaciones para garantizar el anonimato (Ramos, 2016).

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013), en la gran mayoría de los actos terroristas ha existido planificación a través de la red. Ésta, podrá implicar la elección del objetivo del ataque, las decisiones sobre los métodos de ejecución empleados o comunicaciones preparatorias para la planificación. A la vez que Internet facilita la comunicación, es también un lugar que puede dar pie a la policía para interceptarlas y poder conseguir información o incluso pruebas para la persecución. Internet se convierte así en una puerta que pueden usar los terroristas, y a la vez una ventana por la que pueden ser observados. Todo girará sobre la cuestión de la capacidad de la policía para poder detectar esa comunicación y el empleo de internet para planificar los ataques.

3.6 DARK NET

La Dark Net, o Dark Web (el “internet oscuro”), es la parte más profunda de Internet y contiene una gran cantidad de contenidos que no son accesibles desde los navegadores habituales. Esta red (en muchas ocasiones confundida con la Deep Web) se refiere al conjunto de redes y tecnologías utilizadas para compartir contenidos digitales. Darknet no es una red física independiente, sino una aplicación y capa que funciona en las redes ya existentes (Biddle, England, Peinado & Willman, 2002).

Se trata de aquella parte de la web profunda que recibe su nombre precisamente por el tipo de contenido que se encuentra en ella: terrorismo, material pederasta, narcotráfico, compra-venta de armas, etc. El grupo Intellitag, en el año 2015, revisó más de 1.000 muestras de servicios ocultos en Tor y encontraron que el 68% de los contenidos de la Dark Web eran ilegales (Lisa Institute, 2019).

La particularidad de la Dark Web, que es su opacidad y anonimato, es el medio perfecto en el que organizaciones terroristas pueden comunicarse o usarlo para determinadas actividades vinculadas. Sitios dedicados a la divulgación de la ideología yihadista o incitando a la violencia, se alojan en la darknet. También se emplean para recaudar fondos mediante el uso de bitcoins y criptomonedas. Existen sitios web que captan donaciones para su causa, y además enseña a los militantes y simpatizantes a comprar armas para la yihad en Darknet (Olvera, 2016).

Existe un mercado propio en la Dark Web, los más grandes son Agora y Evolution. El proceso de registro para ambas es similar: no hace falta añadir un email, basta con elegir un nombre de usuario, una contraseña y un pin que se debe recordar. Algunos ejemplos de productos ilegales que se pueden comprar son Armas y munición. Aunque hay poca oferta en cuanto a armamento, hay muchísimas opciones para munición (Lisa Institute, 2019).

También nos encontramos con ParaZite, que es una lista de enlaces y textos sacados de imágenes de Internet, blogs, correos y libros. Algunos titulares que se pueden encontrar son:

- Cómo hacer gas lacrimógeno casero.
- Cómo fabricar bombas
- 22 maneras de matar a un hombre con tus manos.
- Listado de vulnerabilidades de varias infraestructuras críticas

(Lisa Institute, 2019)

4. ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL

4.1 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CIBERSEGURIDAD EN EL ÁMBITO DEL TERRORISMO

Ante la toma de terreno del terrorismo en el Ciberespacio es necesario tomar medidas preventivas y de actuación a diferentes escalas. Debido a la propagación de información técnica, propaganda y otros relacionados, en el ciberespacio son muchas las agencias de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad las que están realizando actividades orientadas a impedir la radicalización violenta. Los principales objetivos son el control y cierre de las posibles publicaciones que los radicales realicen a través de Internet.

No se debe entender únicamente al ciberespacio como una amenaza en la lucha antiterrorista, ya que empleando los medios adecuados es posible monitorizar y detectar comportamientos de este tipo. Los Estados controlan y analizan la actividad de websites, chats y foros frecuentados por militantes y simpatizantes radicales, así como sus comunicaciones. La labor es llevada a cabo por instituciones inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad y, normalmente, en cooperación con servicios de inteligencia internacionales debido a la transnacionalidad de su naturaleza (Benito, 2013).

El Estado tiene un gran repertorio de mecanismos e instrumentos para combatir el terrorismo. En primer lugar, la elaboración de leyes y desarrollo de una legislación específica. También el empleo de sus instituciones en el ámbito de la seguridad (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Públicas, servicios de inteligencia o indirectamente, algunos órganos de las Fuerzas Armadas), las

cuales contarán con unidades especializadas en el ámbito del terrorismo y la ciberseguridad. Por último, la coordinación con terceros países, y también, con instituciones supranacionales que tengan funciones en el ámbito de la seguridad e inteligencia.

4.2 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD EN EL TERRORISMO

Las políticas públicas y las actuaciones en este ámbito no pueden entenderse sin comprender el contexto internacional donde se desarrollan, ya que como se ha mostrado hasta ahora, la UE tiene un papel de gran peso. La coordinación y la actuación fuera de las propias fronteras son cada vez más importantes, reflejo de la internacionalización de la actividad del terrorismo y en especial en el ciberespacio.

Gracias a la legislación, la UE y concretamente la Europol tiene más facilidades para crear unidades especializadas. La normativa también incluye reglas para centros y unidades ya creadas, como el Centro Europeo de lucha contra el terrorismo. Otros objetivos que han tomado forma con la implementación de las leyes son:

- La retirada más rápida de la propaganda terrorista en internet: Europol puede intercambiar información directamente con organizaciones privadas, como empresas y ONG para operar más rápido (contactar por ejemplo a Facebook para pedir el borrado de una página gestionada por el Estado Islámico)

- Atajar la descoordinación informativa: la coordinación informativa y que los Estados miembros faciliten a Europol los datos que necesita para luchar contra el terrorismo. (Infomativojuridico, 2017)

La coordinación para el control del ciberespacio en materia terrorista no se lleva a cabo solamente entre instituciones públicas, también han tomado un papel relevante entes privados como los proveedores de servicios de redes y medios sociales. Los Estados de la UE han decidido cooperar con Facebook en el marco del foro sobre Internet de la Unión Europea, dirigido por la Comisión Europea (Redseguridad, 2018). Fue en 2018 cuando la Unidad de Referencia de Internet de la Europol y Facebook anunciaron su alianza para luchar contra los contenidos terroristas o de incitación a la violencia en redes sociales así como restringir el contenido online que promueve el terrorismo, todo ello identificando y asegurando la inmediata eliminación del contenido terrorista subido a las plataformas de Facebook e Instagram.

Se evaluaron cualitativamente cientos de piezas con presunta propaganda terrorista, detectando comportamientos emergentes en el abuso de las plataformas online. También abordaron tendencias como el aumento de usuarios que generan contenido en oposición a la propaganda oficial de las organizaciones terroristas. Esta acción coordinada se ha centrado principalmente en la producción de material terrorista procedente del Estado Islámico y Al Qaeda.

Ya en escala nacional, las políticas públicas en esta materia se han ido desarrollando principalmente en la Ley de Seguridad Nacional (2015), la Estrategia Nacional contra el Terrorismo (2019) (de ahora en adelante ENCT) y Estrategia Nacional de Ciberseguridad (2019).

Las estrategias crean órganos y procedimientos de gestión especializados. Hasta ahora, la gestión de la seguridad se fragmentaba en distintas culturas y departamentos ministeriales que ahora necesitan integrarse (Arteaga, 2011). Siguiendo el caso del terrorismo, las actividades puramente terroristas se combinan en la práctica con otras criminales como la ciberdelincuencia, el narcotráfico, el tráfico de armas y el blanqueo de dinero. Las realizan actores nacionales e internacionales que actúan dentro, fuera o por encima de las fronteras de un Estado, por lo que la respuesta precisa un enfoque multidimensional, multiagencias y multinivel que fomente su coherencia y sinergia mediante un enfoque omnicomprensivo.

En cuanto a la ENCT (2019), se trata del marco estratégico general de la lucha contra el terrorismo en España y contempla, como líneas prioritarias de actuación, la coordinación efectiva de la persecución de terroristas y sus redes de apoyo, la cooperación internacional y la sensibilización del conjunto de instituciones y la sociedad civil.

Los 4 puntos principales desarrollados en la ENCT se establecen teniendo como punto de partida los que sustentan la “Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo” (2005). Estos 4 puntos son la prevención, la protección, la persecución y la preparación de respuestas (DSN, 2019).

En su **implementación** se ha centrado en:

1 -Erradicar la capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda yihadista.

2 -Hacer frente al fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros.

3 -Evitar la capacidad de atracción y poder reclutador.

4 -Los riesgos que entraña el medio penitenciario para procesos de captación.

6 -Avanzar en el compromiso de colaboración internacional.

7 -Promover las vías de colaboración ciudadana a través de la campaña 'Stop Radicalismos', a través de la cual se recogen de manera constante las informaciones de ciudadanos e instituciones sobre posibles casos de radicalización violenta. Con esta iniciativa, desde 2016 se han recibido cerca de 7.000 comunicaciones ciudadanas, las cuales han abierto más de 150 investigaciones policiales, entre las que destaca el conocimiento de 14 casos de terroristas combatientes extranjeros (LISA Institute, 2019).

Fruto de la implementación de estas políticas, desde 2015, la Guardia Civil ha potenciado todas las investigaciones relacionadas con este tipo de estructuras de propaganda, captación, financiación y en el ámbito del ciberespacio con especial importancia en aquellas conexiones entre residentes en España y otras personas encuadrados en grupos terroristas en el exterior (Guardia Civil, 2019).

5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS

5.1 VALORACIÓN ESTADÍSTICA Y CUANTITATIVA

En líneas generales, el estado del terrorismo yihadista en Europa ha sufrido un descenso importante. En el 2018, ha sido escenario únicamente de seis atentados de inspiración yihadista, cuando en 2017 hubo quince. De la

misma forma, la cifra de personas asesinadas ha disminuido hasta las 13, lo que supone una reducción de un 79% respecto al periodo anterior (62 víctimas en 2017) y un descenso todavía mayor si se toma como referencia los años anteriores (Parlamento Europeo, 2019). Han sido poco sofisticados, siendo cometidos por individuos que han decidido actuar por cuenta propia, contando con unos medios escasamente elaborados y una planificación sencilla, recurriendo en la mayoría de los casos a medios de fácil acceso como son armas blancas y siendo utilizadas las armas de fuego en dos de los tres casos tras arrebatárselas a policías (Lisa Institute, 2018). Ello da muestra de la importancia del control del ciberespacio ya que los casos expuestos, se enfocan más a individuos captados y radicalizados on-line y no a actos organizados por una gran estructura.

En 2018, el número total de ataques terroristas fracasados, frustrados y completados en la Unión Europea fue de 129. En el mismo año, si nos fijamos en el número de arrestados por delitos relacionados con el terrorismo yihadista o religioso, Francia fue el país donde hubo más arrestados por esa causa, seguida de España con un total de 273 arrestados. (Statista, 2019)

En cuanto a la respuesta, la implementación de la legislación europea en materia antiterrorista ha dado forma a un gran número de actuaciones coordinadas. Ejemplo de ello son las operaciones conjuntas de distintos países de la UE donde España ha participado activamente.

En 2016 se actuó contra la aplicación móvil AMAQ y su infraestructura web. Esta acción obligó a los propagandistas a construir una infraestructura más compleja y segura para prevenir futuras acciones de la policía. Posteriormente, en 2017 un segundo golpe conjunto de Guardia Civil, Europol, Eurojust y EEUU tuvo como objetivo parte de los activos e infraestructura de la web de la nueva agencia (Ministerio del Interior, 2019)

En 2017, se detuvo un total de 705 personas en 18 Estados miembros de la UE bajo sospecha de participación en actividades terroristas yihadistas. La mayoría de las detenciones (354) fueron bajo sospecha de pertenencia a una organización terrorista, seguida de detenciones por sospecha de planificación (120) o preparación de un ataque (112). Nueve Estados miembros de la UE informaron un total de 205 ataques terroristas frustrados, fallidos y completados en 2017. En estos ataques, además de los 68 fallecidos hubo un total de 844 heridos.

En Noviembre de 2019, autoridades policiales y judiciales en Europa llevaron a cabo actividades coordinadas contra el yihadismo en la red para desmantelar actividades online de tipo terrorista. Las operaciones fueron coordinadas por el "Internet Referral Unit" de Europol apoyado por Eurojust. Participaron 12 Estados miembros y 9 servidores online. El resultado fue rotundo: 26.000 artículos de contenido de apoyo a EI. También como consecuencia de esta operación, la Guardia Civil detuvo en España a un individuo sospechoso de ser un responsable de la propaganda terrorista online de Daesh (Guardia Civil, 2019).

"Los servidores intervenidos por la Guardia Civil permitieron la identificación de individuos radicalizados en 133 países, y se detectaron más de 200 millones de accesos al contenido propagandístico del llamado EI por 52.000 posibles usuarios." (Guardia Civil, 2019)

El proceso está basado como “propaganda terrorista catalogada para servidores online”, que son responsables de evaluar y establecer cualquier brecha potencial en sus términos de servicio con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley. Esto es un elemento clave en la eficiencia, ya que permite reducir esfuerzo humano al poder automatizar gran parte de las operaciones. Es enormemente difícil en este caso poder establecer criterios para afirmar la eficiencia, ya que existen inversiones multimillonarias tanto en ciberseguridad como en lucha contra el terrorismo, y a su vez, una gran cantidad de indicadores como detenciones, atentados frustrados, propaganda terrorista eliminada en internet, etc. y sería muy complicado cuantificarlo. Por lo tanto, limito la valoración a la eficacia y no tanto a la eficiencia.

En España, la lucha contra el terrorismo ha tenido como eje central la cooperación y la colaboración entre instituciones. Solo hace falta ver datos de las operaciones policiales contra el yihadismo en 2018 (Observatorio Internacional del Terrorismo, 2019) para poder observar que la mayor parte de ellas fueron en coordinación entre CNP y Europol, GC y CNI, CNP y CNI, etc.

También se puede observar viendo los datos, que la mayor parte de ellos fueron dirigidos contra individuos acusados de enaltecimiento, adoctrinamiento, autoadoctrinamiento y radicalización. A su vez, todo ello de manera online y a través de Internet, usando canales y redes sociales. También están presentes delitos relacionados con la financiación o uso de manuales de explosivos, donde de nuevo, era fundamental el empleo de Internet y nuevas tecnologías.

Solo en el año 2018, se han llevado a cabo en España 23 operaciones policiales contra el yihadismo. En ellas, hubo 58 individuos implicados, de los cuales 29 se radicalizaron en el entorno penitenciario. Tanto el número de detenidos como el de operaciones realizadas se ha reducido considerablemente respecto al año anterior.

El 64% de los detenidos tenía nacionalidad marroquí, siendo la española la segunda nacionalidad dada con mayor frecuencia (20%) (DSN, 2018).

En cuanto a la tendencia en las cifras de detenidos, existen distintas cifras según las fuentes. Según el Departamento de Seguridad Nacional (2019), se ha producido un paulatino aumento en el número de detenidos en España en el ámbito del terrorismo yihadista, fundamentalmente en los años 2015, 2016 y 2017, coincidentes con las modificaciones legislativas en esta materia. Sin embargo, en el año 2018 se ha producido un descenso en el número de detenidos en España, 76 en 2017, frente a 29 en 2018. Estas 29 personas detenidas, lo han sido por su vinculación con el terrorismo yihadista, impidiendo que estos individuos desarrollen cualquier actividad operativa, logística o de apoyo que sustente el terrorismo. A esto habría que añadir la detención de otras 32 personas en el extranjero, en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas (DSN, 2019).

Contrastando los datos con los de años anteriores. Desde el año 2012 se han realizado más de 400 detenciones relacionadas con actividades de terrorismo en España. En el ámbito concreto de la lucha contra el terrorismo yihadista, se han detenido a más de 770 personas en España desde los atentados del 11 de marzo de 2004 (LISA Institute, 2019).

En 2018, falló un ataque yihadista y 16 incidentes fueron reportados como complots terroristas yihadistas frustrados, en comparación con 12 y 11 en 2016 y 2017, respectivamente (Parlamento Europeo, 2019).

Para entender el papel de la importancia de la radicalización online, en el año 2017 el porcentaje de radicalización online es bastante superior si lo comparamos con lo offline (35.3 % ante un 24,4% respectivamente) (Reinares, 2017). La identificación, control y, llegado el caso, detención de los combatientes terroristas extranjeros es una prioridad nacional por la amenaza terrorista que representan. En cuanto al terrorismo autóctono, se ha estabilizado la tendencia a la disminución de la actividad terrorista. En el caso de ETA, se ha consolidado su desaparición. (DSN, 2018)

5.2 VALORACIÓN CUALITATIVA

Las valoraciones son positivas en general. Por ejemplo, según la propia Europol, los atentados frustrados por los Estados miembros, ilustran la efectividad del esfuerzo en contraterrorismo (Europol, 2019).

También el éxito que han supuesto las estrategias en ciberseguridad para aprovechar Internet como un instrumento para perseguir el terrorismo, y no una debilidad de la que puedan aprovecharse. Según Torres Soriano (2011), el terrorismo ha encontrado en Internet una herramienta para mejorar sus actividades, pero al mismo tiempo, al utilizarlo, los terroristas se ven expuestos y más vulnerables. Los cuerpos y fuerzas de seguridad han aprovechado las vulnerabilidades tecnológicas de los terroristas en Internet para llevar a cabo la desarticulación de células terroristas y abortar nuevos atentados.

“La red ejerce una función niveladora: cada nuevo uso ventajoso, se ve acompañada de una nueva oportunidad para debilitar a estos grupos.” (Torres, 2011).

Por lo tanto, el éxito del yihadismo de emplear el ciberespacio ha supuesto también su propio desastre. Actualmente, se ha configurado un control que se dirige precisamente a esta actividad en Internet, y es gracias a las políticas y estrategias públicas en materia antiterrorista que se puede llevar a cabo. Los avances en la legislación y la implementación ha transformado un instrumento de anonimato y opacidad en una ventana para hacer más visibles a miembros de organizaciones terroristas (también a los potenciales) así como a los lobos solitarios o individuos autorradicalizados.

En nuestro país se han dado un gran número de operativos y detenciones donde se han monitorizado a individuos por emplear estos medios digitales. En general suelen presentar ciertas características: radicalización online mediante consumo de propaganda, empleo de chats u otros medios de mensajería instantánea e incluso descarga y empleo de manuales de armas y explosivos. Todo ello es monitorizable gracias a la legislación hasta ahora expuesta.

En cuanto a las entrevistas realizadas a los expertos en la materia, tras la puesta en común de todas las respuestas y la síntesis del material, el resultado para cada pregunta fue el siguiente:

1- ¿Cuáles son los aspectos de mayor importancia en el ciberterrorismo en la sociedad actual?

Su incidencia va en aumento y supone una de las grandes preocupaciones para las autoridades en la actualidad. Uno de los expertos menciona al World Economic Forum, que lleva años situando al ciberterrorismo como una de las amenazas con mayor probabilidad de ocurrir y mayor impacto sobre la sociedad.

Otro experto, también señala el importante paso que da el Yihadismo, desde las cavernas de Afganistán con Al Qaeda y Bin Laden a tener tecnología punta en propaganda con el Daesh. Afirma que posible porque hubo mucha financiación, manejaban grandes cifras, 27 productoras durante esos años. Había mucho dinero de donantes privados y también de Gobiernos como Arabia Saudí, Qatar y Turquía.

También porque lograron reclutar gente que podía hacerlo. Gran parte eran extranjeros de fuera de Siria, cerca de unos 30.000, de los cuales más de 5000 europeos. Consiguieron esa evolución gracias a que tenían gente cualificada y formada en nuevas tecnologías.

En tercer lugar, una base territorial. Tenían dinero, gente y territorio para poder hacerlo, por lo tanto lo pusieron en marcha. Era una apuesta estratégica inteligente, ya que sabían que tarde o temprano perderían el territorio, por lo que construyeron lo que se denominó "El Califato Digital" que continuaría una vez que cayera el Califato territorial. No lo están consiguiendo porque a posteriori, Al Qaeda consigue convertirse de nuevo en la red predominante. Es un caso histórico que se hayan aprovechado de las carencias y debilidades que presentaba Internet.

Finalmente, otro experto apunta al uso de virus informáticos, la intoxicación de noticias (fake news), o la posibilidad de uso de drones.

2- ¿Cuales son las políticas públicas o instituciones más importantes para el ciberterrorismo?

Prácticamente, todos los expertos han coincidido en lo mismo: la importancia de las instituciones internacionales y la coordinación en general. Las políticas y estrategias más útiles y efectivas de las que pueden dotarse los estados para combatir este fenómeno, son los acuerdos internacionales, siempre y cuando sean públicos (excluyendo a los privados ya que éstos no son los competentes). Afirman que Unión Europea ha avanzado mucho, y en España han sido muy activos el CNI y el Centro Criptológico Nacional.

Por último, uno de los expertos señala a la coordinación con el sector privado, con los bancos y empresas.

3- ¿Cuáles cree que son los puntos débiles y fuertes de las políticas de ciberseguridad en España?

La parte positiva es que la coordinación está centralizada y elevada al más alto nivel de Seguridad Nacional, dependiendo directamente de Presidencia del Gobierno. Uno de los expertos señalaba que España está al día en esta materia gracias a la experiencia en la lucha antiterrorista del pasado (en referencia a ETA).

La parte negativa es la carencia de profesionales (algo común a nivel internacional) y la excesiva dependencia de herramientas desarrolladas en otros países.

También se señala que la gran dificultad es la falta de más políticas y autoridades supranacionales, especialmente más allá de las instituciones de la Unión Europea. Esto es especialmente significativo, ya que este tipo de actividad puede tener origen en cualquier punto del planeta e incidencia en cualquier otro. De hecho, muchos ciberterroristas se escudan en países cuya legislación es bastante laxa. Hay cierta coordinación entre entidades como Europol o Interpol, además de iniciativas (escasas) a través de la ONU, pero a todas luces son insuficientes.

Otro punto débil sería la Deep Web debido a los problemas técnicos que implica controlarla. Se afirma que es un gran espacio de descontrol. Internet se caracteriza por la navegación anónima, de hecho, hay muchos Estados que no tienen interés en controlarlo porque prefieren que sea un espacio de libertad, lo cual es legítimo.

Un reto al que hacer frente, son los cambios en las estrategias, por ejemplo, el Daesh en los años entre 2014 y 2017, comienza a usar técnicas de propaganda profesionales que podrían ser de Hollywood y a difundirla por internet. Es un cambio cualitativo en el ámbito internacional y que se puede convertir en un punto débil en caso de no adaptarse para hacerle frente.

Es interesante en este punto, cómo otro de los expertos menciona al Global Cybersecurity Index (Índice de Ciberseguridad Global), el cual ofrece una perspectiva de la situación de ciberseguridad de España y de sus puntos fuertes y débiles. Entre los primeros están: el esfuerzo colectivo realizado en España a lo largo de estos años destinado a consolidar una visión integral de la ciberseguridad como parte del Sistema de Seguridad Nacional; y entre los segundos tenemos: las empresas y particularmente Pymes, entidades locales y otras entidades pequeñas del Sector Público, los propios ciudadanos y la capacitación profesional en materia de ciberseguridad.

4- ¿Como cree que debería medirse el impacto de las políticas y/o cuáles cree que serían los principales indicadores?

Los expertos han señalado la dificultad de esto. En un caso, afirma que es complicado, ya que la percepción se valora en caso de haber incidentes. ¿Cómo valorar inversiones millonarias en ciberseguridad si no se perciben impactos? La ausencia de los mismos es muestra de éxito, pero no se percibe. Señala que *“tal vez analizar el número de amenazas e intentos de intrusión puede dar medida de la necesidad de dicha inversión y del éxito de su implantación”*. También plantea una opción: fundamentalmente la comparación de ataques en España con los ataques en otros países y el número de ataques evitados frente a los que triunfan.

Otro experto consultado me ha señalado que se está trabajando en el ENCS2019. La medida 7 de la línea de acción 2 dice: *“Impulsar el desarrollo de un sistema de métricas de las principales variables de ciberseguridad que permita a las autoridades competentes determinar el nivel de seguridad y su evolución.”* Por lo cual esta cuestión está presente a día de hoy en la mesa política para poder realizar una evaluación de este tipo.

5- ¿En qué medida sería capaz la política de ciberseguridad actual para adaptarse a los retos del futuro?

La valoración es positiva por parte de los expertos consultados. *“Yo creo que es posible. España es una potencia en nuevas tecnologías y en la ciberseguridad.”*

Uno de ellos señala la importancia de los resultados en el Global Cybersecurity Index 2018 publicado en 2019 por la UIT. En este informe, España figura en séptimo lugar en el ámbito global y en quinto lugar en el europeo, lo cual señala la adaptación de España a la evolución que está teniendo la ciberseguridad.

Es de especial interés la reciente creación del Foro Nacional de Ciberseguridad, que permite generación de conocimiento sobre las oportunidades y los desafíos y amenazas a la seguridad en el ciberespacio.

6- ¿Tiene alguna propuesta de mejora?

Se señala que la ciberseguridad es un entorno con un índice de evolución altísimo, en el que se utiliza la vanguardia del desarrollo tecnológico. Así técnicas como la IA o la computación cuántica tienen mucho futuro en esta actividad. Al ser técnicas tan novedosas, la investigación e innovación son absolutamente necesarias para estar a la vanguardia.

En otro caso, uno de los expertos hizo hincapié en que es fundamental una mayor percepción social de la importancia de la protección contra ciberataques. Eso permitiría justificar las necesidades de inversión y mejorar la aplicación protegiendo los sistemas desde la base, ya que el eslabón más débil de la cadena lo representan los propios usuarios

Con todo, han mencionado otras medidas para mejorar la ciberseguridad frente al terrorismo: Fortalecer la Inteligencia Digital; invertir más recursos; esforzarse a un mayor compromiso político internacional (con las dificultades que implica); aprovechar el Brexit, ya que podría ser una oportunidad para mejorar la cohesión europea en Inteligencia y en ciberseguridad; asegurar la inversión en ciberseguridad porque es la guerra del futuro; garantizar la seguridad y resiliencia de los activos estratégicos para España; reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad; impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas; potenciar la industria española de ciberseguridad, y la generación y retención de talento, para el fortalecimiento de la autonomía digital; contribuir a la seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional y por último, desarrollar una cultura de ciberseguridad.

6. PROPUESTAS DE MEJORA Y ANÁLISIS PROSPECTIVO

Se deben tener en cuenta los cambios en la amenaza para rediseñar y avanzar en la mejora de las políticas públicas, tanto del terrorismo, como en la ciberseguridad de modo específico.

"Continúa la preocupación internacional por la naturaleza impredecible de los ataques y la determinación declarada del liderazgo del Daesh de continuar inspirando e instigando tales acciones a nivel mundial" (DSN, 2018).

En cuanto a la Deep Web, quizá sea el gran talón de Aquiles para hacer frente al terrorismo en el ciberespacio, su opacidad crea un amplio hueco donde pueden actuar. Es el máximo anonimato dentro de Internet, por lo que su falta de control puede suponer un importante punto débil y un aspecto a mejorar en la legislación.

De acuerdo con el DSN (2018), prospectivamente cabría esperar un terrorismo yihadista de baja intensidad, vinculado a atentados más bien rudimentarios y con pocas víctimas, realizados en espacios urbanos abiertos. Estarían dirigidos contra población civil o contra responsables de la seguridad y preferentemente perpetrados por personas que se habrían radicalizado en solitario, principalmente influidas por la propaganda y los contenidos radicales distribuidos por internet y redes sociales. Carecerían de ningún adiestramiento, pues no habrían tenido oportunidad de viajar a Siria ni a ninguna otra zona de conflicto y que carecerían de vínculos directos con ningún gran entramado u organizaciones terroristas (DSN, 2018).

También están sobre la mesa algunas iniciativas de ciberseguridad contra el terrorismo. Por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) tiene un proyecto sobre el uso de las redes sociales para recopilar información de código abierto y evidencia digital para combatir el terrorismo y el extremismo violento. En particular, el programa “Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías” tiene como finalidad mejorar las capacidades de los Estados Miembro y las organizaciones privadas para prevenir los ciberataques llevados a cabo por actores terroristas contra la infraestructura crítica. Además, busca mitigar el impacto y recuperar y restaurar los sistemas específicos en caso de que ocurran tales ataques cibernéticos (Office of Counter-Terrorism, 2020).

7. CONCLUSIONES

Finalmente, se puede afirmar que las políticas públicas están siendo efectivas ello se desprende de los datos cuantitativos y estadísticos, con el gran número de detenciones y los atentados frustrados, sobre todo teniendo en cuenta su relación con las cifras de atentados con éxito. También en cuanto a la gran cantidad de operaciones policiales, donde se interceptaron canales de difusión en el ciberespacio, elementos propagandísticos o la identificación de sospechosos. Junto a los resultados numéricos, cualitativamente están siendo valoradas positivamente por expertos en la materia, adaptadas a la situación actual y con un enfoque prospectivo para adelantarse a los retos y problemas futuros.

En cuanto al contexto Europeo los esfuerzos por controlar el ciberespacio en materia terrorista están siendo eficaces, convirtiéndose incluso en un doble arma ya que permite la detección y captación a gran escala de más miembros (Europol, 2019). Y es que si algo se puede concluir con más claridad que el resto, es que lo fundamental es la importancia de la internacionalización de la lucha antiterrorista en el ciberespacio, tanto por la sociedad globalizada en la que vivimos, como por el carácter transnacional del terrorismo actual.

“Internet es un excelente ejemplo de cómo los terroristas pueden actuar de manera verdaderamente transnacional. En respuesta a ello, los Estados deben pensar y funcionar de manera igualmente transnacional”. Ban Ki-moon. Secretario General de las Naciones Unidas (UNDOC, 2013).

BIBLIOGRAFÍA

Alarcón Caparrós, Vanesa. (2017). ¿Qué leyes regulan la ciberseguridad en la Unión Europea y en España?. Signaturit. Recuperado de:

<https://blog.signaturit.com/es/que-leyes-regulan-la-ciberseguridad-en-la-union-europea-y-en-espana>

Arteaga, Félix. (2011). Grupo de Trabajo sobre Estrategias de Seguridad Nacional del Real Instituto Elcano. Recuperado de:

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt19-2011

Barrios Viera, R. (2019). La aparición del ciberdelito en materia de terrorismo, el llamado ciberterrorismo. Recuperado de: https://martellabogados.es/la-aparicion-del-ciberdelito-en-materia-de-terrorismo-el-llamado-ciberterrorismo/#_ftn1

Beltrán Muñoz, Alberto. (2016). Propaganda Terrorista. Crimipedia (Centro Crimina). Recuperado de: <http://crimina.es/crimipedia/topics/propaganda-terrorista/>

Beltrán Muñoz, Alberto. (2017). "Propaganda Terrorista, la violencia como mensaje". Editorial Tébar Flores.

Benito Martínez, Rocío. (2016). Radicalismo. Crimipedia. Recuperado de: <http://crimina.es/crimipedia/topics/radical/>

Biddle, P., England, P., Peinado, M., & Willman, B. (2002). The Darknet and the Future of Content Distribution. Microsoft Corporation. Consultado el 8/02/2020. Recuperado de: <https://crypto.stanford.edu/DRM2002/darknet5.doc>

Cano Paños, M.A. (2008). Internet y terrorismo islamista. Aspectos criminológicos y legales. Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología.

Ciospain. (2018). El bitcoin facilitará el blanqueo de capital, evasión de impuestos y financiación del terrorismo. Recuperado de:

<https://www.ciospain.es/seguridad/el-bitcoin-facilitara-el-blanqueo-de-capital-evasion-de-impuestos-y-financiacion-del-terrorismo>

Del Castillo, Carlos. (2019). El CNI avisa: "Todos los ataques a infraestructuras críticas han venido de otros Estados, nunca de ciberterroristas". Eldiario.es.

Recuperado de: https://www.eldiario.es/tecnologia/CNI-ataques-infraestructuras-criticas-ciberterroristas_0_913758909.html

Departamento de Seguridad Nacional, España. (2019). Estrategia Nacional de Seguridad 2019. Recuperado de:

<https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-ciberseguridad-2019>

Departamento de Seguridad Nacional, España. (2019). Estrategia Nacional Contra el Terrorismo. Recuperado de:

<https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-contra-terrorismo-2019>

Departamento de Seguridad Nacional, España. (2018). Informe Anual de Seguridad Nacional 2018. Recuperado de:

<https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2018>

Departamento de Seguridad Nacional, España. (2019). Informe de situación y tendencias del terrorismo (TESAT) 2018. Consultado del 29/03/2020.

Recuperado de: <https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/informe-situaci%C3%B3n-tendencias-del-terrorismo-tesat-2018>

EUROPOL. (2019). Terrorism Situation and Trend Report 2019 (TESAT).

European Union. Recuperado de <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat>

Guardia Civil, Gabinete de Prensa. (2019). Autoridades policiales y judiciales europeas unen fuerzas para desmantelar la propaganda terrorista online. Notas de Prensa. Recuperado de:

<https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7173.html>

Housez, Cedric. (2008). Mientras Tanto. No. 108/109. Icaria Editorial.

Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/27821319?seq=1>

Informativojuridico. (2017). Nuevo reglamento europeo para reforzar los poderes de Europol en la lucha contra el terrorismo. Consultado el 21/02/2020.

Recuperado de <https://informativojuridico.com/nuevo-reglamento-europeo-para-reforzar-los-poderes-de-europol-en-la-lucha-contra-el-terrorismo-2/>

Jordán, J. (2009). El terrorismo yihadista en España: evolución después del 11-M. Real Instituto Elcano.

Jordán, J. (2009). Procesos de radicalización yihadista en España. Análisis sociopolítico en tres niveles. Revista de psicología social.

LISA Institute. (2018). Evolución de la Amenaza Yihadista -Anuario del Terrorismo Yihadista 2018 del OIET. Recuperado de: <https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/anuario-del-terrorismo-yihadista-2018>

LISA Institute. (2019). Así es la Estrategia Nacional contra el Terrorismo en España. Consultado el 23/02/2020. Recuperado de: <https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/estrategia-nacional-contra-el-terrorismo-espana-2019-2022>

LISA Institute. (2019). Dark Web: riesgos, contenidos y cómo acceder. Consultado el 16/02/2020. Recuperado de: <https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/dark-web-riesgos-contenidos-como-acceder>

Mancebo, Alfonso Jesús. (2018). Los donativos por Internet a oenegés islámicas con sede en el Reino Unido y la financiación del Terrorismo. Grupo de estudios en seguridad internacional. Recuperado de: <https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/los-donativos-por-internet-oeneg%C3%A9s-isl%C3%A1micas-con-sede-en-el-reino-unido-y-la-financiaci%C3%B3n>

Ministerio del Interior. (2019). Gobierno de España. Autoridades policiales y judiciales europeas unen fuerzas para desmantelar la propaganda terrorista online. Consultado el 29/03/2020. Recuperado de: http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/11186744

Ministerio Exteriores. (2020). Gobierno de España. Política exterior y cooperación. Consultado el 04/02/2020. Recuperado de: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/Terrorismo1.aspx>

National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies. (2019). Official website of the Department of Homeland Security. Glossary. Consultado el 31/12/2019. Recuperado de <https://niccs.us-cert.gov/about-niccs/glossary#C>

Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. (2019). Operaciones policiales antiyihadistas en 2019. Carlos Igualada. Consultado el 07/03/2020. Recuperado de: <https://observatorioterrorismo.com/bases-de-datos/operaciones-policiales-antiyihadistas-en-espana-2/>

Observatorio Nacional para la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (OSIC). (2019) Ciberpedia. Consultado el 31/12/2019. Recuperado de <https://observatoriociber.org/recursos/ciberpedia/#letra-c>

Office of Counter-Terrorism. (2020). Cybersecurity- Misuse of information and communications technologies. United Nations. Consultado el 16/03/2020. Recuperado de: <https://www.un.org/counterterrorism/cybersecurity>

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC. (2013). El uso de Internet con fines terroristas. Oficina de Naciones Unidas de Viena

Olvera Rodríguez, Patricia. (2016). Web profunda, darknet y Tor. Crimipedia.

Parlamento Europeo. (2019). Terrorismo en la UE: ataques terroristas, víctimas mortales y detenciones. Consultado el 29/03/2020. Recuperado de:

<https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180703STO07125/terrorismo-en-la-ue-ataques-terroristas-victimas-mortales-y-detenciones>

Popper, Nathaniel. (2019). Los terroristas ahora se financian con Bitcoin. The New York Times. Recuperado de:

<https://www.nytimes.com/es/2019/08/21/espanol/negocios/bitcoin-terrorismo.html>

Ramos Alonso, Isabel. (2016). Terrorismo yihadista y nuevas tecnologías. Crimipedia. Recuperado de: <http://crimina.es/crimipedia/topics/terrorismo-yihadista-nuevas-tecnologias/>

Redseguridad. (2018). La Europol y Facebook se alían para luchar contra la propaganda terrorista en las redes sociales. Recuperado de <http://www.redseguridad.com/actualidad/info-tic/la-europol-y-facebook-se-alian-para-luchar-contr-la-propaganda-terrorista-en-las-redes-sociales>

Reinares, Fernando. (2017). Dos factores que explican la radicalización yihadista en España. Real Instituto Elcano. Consultado el 25/03/2020.

Recuperado de:

https://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GL

[OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari62-2017-reinares-garciacalvo-vicente-dos-factores-explican-radicalizacion-yihadista-espana](#)

Sánchez Herrero, N. (2013). Análisis y Prevención de la Delincuencia Económica y Organizada. Crimina-UMH de Elche.

The United Nations Office on Drugs and Crime and Terrorism Prevention. Recuperado de: <https://www.unodc.org/unodc/es/terrorism/index.html>

Torres Soriano, Manuel Ricardo. (2011). El papel de internet en los procesos de abandono y debilitamiento de la violencia terrorista. Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Recuperado de: <https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-papel-de-internet-en-los-procesos-de-abandono-y-debilitamiento-de-la-violencia-terrorista>

Torres Soriano, Manuel Ricardo. (2018). La amenaza ciberterrorista es evidente y va a estar viva durante bastante tiempo. EL país. Recuperado de: https://elpais.com/tecnologia/2018/10/10/actualidad/1539167719_159632.html

Statista. (2019). El terrorismo - Datos estadísticos. Consultado del 29/03/2020. Recuperado de: <https://es.statista.com/temas/4001/el-terrorismo>

Subijana Zunzunegui, Ignacio José. (2008). El ciberterrorismo: Una perspectiva legal y judicial. Recuperado de: www.ehu.eus/documents/1736829/2176658/08+Subijana.indd.pdf